

**VIRTUAL MAKON VA UNING SHAXSDAGI TOBELIK
XUSUSIYATLARI**

O'zMU tayanch doktoranti

Sayitova Umida Hikmatillo qizi

E-mail: umidasayitova00@gmail.com

Yangi dunyoda texnologiyalar juda katta tezlik bilan rivojlanmoqda, telefon va kompyuterlarni oddiy, hatto zarur narsalarga aylanib bormoqda. Internetning afzalliklari haqida hamma biladi, aksariyat odamlar undan nafaqat ma'lumot qidirish, balki virtual olamga real muhitdan qochish uchun ham foydalanadilar. Virtual borliq - bu inson tomonidan telefon va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda yaratilgan dunyo. Ular sizga haqiqiy hayotdan butunlay uzoqlashishga imkon beradi va o'ziga tobe qilib qoyadi va insonlar virtual dunyoning psixologik ta'siri xavfli bo'lishi mumkinligini unutishadi. Bugungi kunda hayot muammolaridan qochib, boshqa dunyoga tushib ketishingizga imkon beradigan ko'plab qurilmalar mavjud. Virtual dunyo tizimining rivojlanishi shu darajaga yetdiki, odam tom ma'noda ikkinchi dunyoda yashaydi, o'zini virtual olamga to'liq singdiradi. Virtual borliq bizga boshqa dunyoga tashrif buyurish, dam olish va [muammolardan tanaffus qilish](#), shuningdek yangi hissiyotlarni olish imkoniyatini beradi, ammo uning salbiy tomonlari ham bor.

L.V. Tomanovanning so'zlariga ko'ra. Internetga tobelikka moyillik kompleks xarakterga ega bo'lib, u situativ va shaxsiy xavotirlarning kuchayishi sifatida namoyon bo'ladi. Internetga tobelikka moyilligi bo'lgan odam befarq, boshqalarga nisbatan shubha bilan qaraydigan, verbal yoki noverbal reaksiyalarga sekin javob qaytaradigan, o'zgaruvchan kayfiyatga ega bo'ladi. Xavotirning kuchayishi kuzatilganda esa, bunday shaxs vahima va umidsizlikka tushishga moyil bo'adi. Bunday odamlarda xotira samaradorligi va aqliy funksiyalar

samaradorligi pasayadi. Axborotlarni semantik qayta ishlash uchun mas'ul bo'lgan kognitiv funksiyalarning buzilishi kuzatiladi. Internetga tobe odamlar o'zlari bilan sodir bo'lgan voqealar uchun o'zlarini javobgar deb bilishadi. Ular hatto o'zlariga bog'liq bo'lmagan holatlar uchun ham haddan tashqari ko'p mas'uliyat his qilishlari mumkin. Ularning hayotiy qadriyatlari orasida shaxsning o'zigagina xos bo'lgan qadriyatlari ustunlik qiladi, bu ularning individual sifatida mavjudligining yakuniy belgisidir. Internetga tobe bo'lgan odamlarda hozirgi zamonning o'ziga xosligi gedonistik yo'nalishning kuchayishi, muhim qarorlar qabul qilishdan qochish, o'tmishdagi voqealarga nisbatan negativizm va kelajakdagi istiqbolini belgilashga nisbatan passiv munosabat kuzatiladi.

Virtual olamga tez-tez sho'ng'ish bilan, odam o'z hayoliy idealidagi qahramonining roliga juda odatlanib qolishi mumkin, bu uning hayotdagi xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Shuningdek, odam vaqt boshqaruvini yo'qotishi va antisotsial bo'lishi mumkin. Internetga tobelik birinchi navbatda shaxslararo ziddiyatli xatti-harakatlar, surunkali depressiya, real ijtimoiy munosabatlardan virtual olamni afzal ko'rish, jamiyatdagi moslashish qiyinchiliklari, ijtimoiy noqulaylik, internetdan foydalanish qobiliyatining susayishiga olib kelishi mumkin. Tan olish joizki, internet-bu deyarli barcha qiziqishlarni qondirish makonidir. Ba'zan tarmoqda ayrim axborotlarni izlab o'tirishning ham hojati bo'lmaydi. Bundan tashqari internet tarmog'idagi tobelik sabab o'qish va bilim olishga yengiltaklik bilan munosabatda bo'lish, internetdan tayyor dars ishlanmalari, matematik masalalar yechimlarini osongina topish hisobiga dars topshiriqlarini mustaqil bajarmaslik, jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sir xavfi, ya'ni bolaning faol harakatda bo'lmay, uzoq vaqt monitor ro'parasida o'tirishiga to'g'ri kelishi va boshqa oqibatlariga ham sabab bo'ladi.

Pedagog va psixologlar hozirga qadar internet olamidagi virtual muloqot shaxs shakllanishiga qanday ta'sir etishi haqida bir xulosaga kelmaganlar. Ayrimlar bu faqat salbiy xususiyatlarnigina shakllantiradi deb bilib, bolalarning

shaxslararo munosabatlarida, o‘z hatti-xarakterlarida, xulq-atvorida, his-tuyg‘ularini namoyon etish va mimikalariga yomon ta’sir etishini ta’kidlasalar, boshqalar virtual muloqot zamonaviy kommunikatsiyaning juda qulay va yengil usulidir deb biladilar.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni fan-texnika yutuqlari va undan me’yorida ortiq foydalanishning salbiy oqibatlari bilan tanishtirib borish zarur. Axborotlar oqimidan foydalanish bo‘yicha yoshlarda sog‘lom immunitetni hosil qilish, ijobiy tomonlarini o‘rgatish bilan birga, salbiy oqibatlarini ham aytib o‘tish kerak. Yoshlarni reallik muhitida ijtimoiy qaror toptirishga harakat qilishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Сайитова, У. Х. (2022). Психологические основы причин интернет-зависимости. In психология в системе социально-производственных отношений (pp. 107-111).
2. Рахимова, И. И., & Сайитова, У. Х. (2020). Психологическое положительное влияние компьютерных игр на детей студенческого возраста. In European Scientific Conference (pp. 248-250).
3. Сафаев, Н. С., & Рахимова, И. И. (2018). Зависимость от компьютерных игр в юношеском возрасте. In Человек в условиях социальных изменений (pp. 115-117).
4. Рахимова, И. И. (2014). Факторы формирования психологической зависимости от компьютерной игры в подростковом возрасте. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (1-2), 221-226.
5. Рахимова, И. И., & Османова, Д. (2019). Влияние интернета на нашу жизнь. Студенческий вестник, (3-1), 43-45.

